

***STREPTOMYCES SP.* ШТАММИНИНГ *S. AUREUS* MRSA/MSSA ШТАММАЛАРИГА НИСБАТАН АНТИМИКРОБ ФАОЛЛИКЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

Jumaboyev Shohzod Ilhomboy o'g'li¹, Mamarasulov Bahodir Dolixonovich², Xilola Ubaydullayeva³

¹Toshkent Farmatsevtika Instituti II bosqich magistranti;

²O'zRFA Mikrobiologiya instituti katta ilmiy ходими (PhD);

³Toshkent Farmatsevtika Instituti dotsenti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218511>

Аннотация. Ушбу мақолада турли тупроқ намуналаридан ажратиб олинган *Streptomyces sp.* штаммининг антибиотикка чидамли бўлган клиник штаммларга (*S. aureus* MRSA/MSSA) нисбатан антимикроб фаоллиги баҳоланган.

Калим сўзлар: *Streptomyces sp.*, *S. aureus* MRSA/MSSA, антибиотикка чидамлилиқ, иккиламчи метаболитлар

Аннотация. В данной статье оценена антимикробная активность штамма *Streptomyces sp.*, выделенного из различных образцов почвы, в отношении клинических штаммов *S. aureus* MRSA/MSSA, устойчивых к антибиотикам.

Ключевые слова: *Streptomyces sp.*, *S. aureus* MRSA/MSSA, антибиотикорезистентность, вторичные метаболиты.

Abstract. This study evaluated the antimicrobial activity of a *Streptomyces sp.* strain isolated from different soil samples against antibiotic-resistant clinical strains of *S. aureus* MRSA/MSSA.

Keywords: *Streptomyces sp.*, *S. aureus* MRSA/MSSA, antibiotic resistance, secondary metabolites.

*Streptomyces*лар антибиотик табиатли метаболитларнинг манбаи сифатида кенг қўлланилади. Ҳозирги вақтда 23000 дан ортиқ иккиламчи метаболитлар аниқланган бўлиб, уларнинг 42% стрептомицетлар томонидан ишлаб чиқарилади (1). *Streptomyces*лар иккиламчи метаболитларнинг энг кучли продуценти ҳисобланади (2).

Ушбу микроорганизмлар томонидан ажратиб олинган 60 ортиқ антибиотик табиатли бирикмалар ветеринария, тиббиёт, фармацевтика, қишлоқ хўжалиги ва саноат соҳаларида кенг қўлланилмоқда. *Streptomyces* турлари ўзларининг генетик молекуласидаги жуда катта ДНК комплименти туфайли антибиотик бирикмалар ишлаб чиқаришда бактерия ва замбуруғлардан устунлигича қолмоқда. *Streptomyces* турлари ансамицинлар (ритамицин), макролидлар (эритромицин, азитромицин ва кларитромицин), аминогликозидлар (стрептомицин, канамицин, тобрамицин, гентамицин ва неомицин), тетрациклинлар, антрациклинлар (доксорубисин) β-лактам (penicillin, cephalosporin, carbapenems, and monobactams) синтез қилиш хусусиятига эга. Сўнгги йилларда *Mycobacterium tuberculosis*, *Enterococcus sp.*, *Pseudomonas sp.*, *Streptococcus pneumoniae*, ва *Staphylococcus aureus* каби инсон патогенлари тиббиётда кенг қўлланиладиган микробларга қарши воситаларга, жумладан, антибиотикларга чидамлилиги кенгайиб бормоқда (3). Ушбу ҳолат юқумли касалликларни даволаш, назорат қилишда инқирозга олиб келади ва аҳоли саломатлиги келажагига аниқ таҳдид солади. Антибиотикларга

қаршилик фаол ёки пассив бўлиши мумкин. Бактериялар фаол дори қаршилигига учта асосий механизм орқали эришадилар яъни, антибиотикни хужайрадан мембрана билан боғланган насос оксиллари тўплами, антибиотик мақсадини ўзгартириш, антибиотиклар фаоллигини танлаб йўналтирувчи ва йўқ қилувчи ўзгартирувчи ферментларни синтез қилиш орқали. Бу механизмларнинг барчаси антибиотиклар мавжудлигига жавобан хужайра томонидан янги генетик дастурлашни талаб қилади. Шу сабабли биз антибиотикларга чидамлик билан муваффақиятли курашмоқчи бўлсак, патоген популяцияларда эволюция ва табиий танланиш жараёнларига қарши туриш учун янги антибиотикларни доимий равишда ишлаб чиқиш керак. Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти (ЖССТ) томонидан таъкидланганидек, микробларга қарши терапияда чидамлик таъсирини камайтириш учун янги антибактериал препаратларни ишлаб чиқишга доимий эҳтиёж бор (4). Янги дори воситаларини кашф этишда табиий маҳсулотлар асосий рол ўйнайди. Ушбу тадқиқотда *Streptomyces* sp. штаммининг метициллинга чидамли *Staphylococcus aureus* (MRSA) ва метициллинга сезувчан *Staphylococcus aureus* (MSSA) микробларига қарши фаоллигини аниқлашга қаратилган.

Танлаб олинган изолятнинг антибактериал фаоллигини аниқлаш учун перпендикуляр ўзаро фаолият чизик усули қўлланилди. штамми Mueller Hinton agar муҳитининг марказига тўғри чизик сифатида эмланган. Кейин Петри идишлари ПЖ85 томонидан ишлаб чиқарилган антибактериал воситалар агарга тарқалишига имкон бериш учун 5 кун давомида 37 °С инкубация қилинди. Инкубациядан сўнг, синов штамлари ПЖ85 колонияси атрофига инокуляция қилинди. Кейин плиталар 24 соат давомида 37°С да инкубация қилинди. Антибактериал фаоллик штамми колония чегараси ва синов микроорганизмлари ўртасидаги ингибирлиш масофаси асосида ўлчанди (5).

Икки қатламли ёндашувда *Streptomyces* sp. штамми ҳар бир муҳит маркази экилди (диаметри тахминан 15-20 мм) ва 28 °С хароратда 10 кун давомида инкубация қилинган. Маданиятлар устига аввалроқ мақсадли микроорганизм билан эмланган, заиф агарланган Муллер Ҳинтон (МХ) муҳитининг 5 мл қатлами (8 г агар/л) киритилди. Иккинчи қатлам қотиб қолгандан сўнг, Петри идишлари 24 соат давомида 37 °С хароратда инкубация қилинди. Микробларга қарши фаоллик ингибирлаш зоналари (мм) ўлчаш орқали баҳоланди (6). Тозаланмаган бирикмаларнинг антибактериал фаоллиги стандарт диск диффузия усули ёрдамида синовдан ўтказилди. 50 мкг/дискда хом бирикмаларни ўз ичига олган фильтр қоғоз дисклари (диаметри 6 мм) синов микроорганизмлари (0.5 McFarland standard, Mueller Hinton МНВ) экилган Петри идишларига жойлаштирилди. Ижобий назорат сифатида ванкомицин, салбий назорат сифатида метанолдан фойдаланилди. Микробларга қарши фаоллик 24 соат давомида 37°С хароратда инкубация (Memmert. Made in Germany. Schutzart DIN EN 60529-IP20) қилинди (7). *Streptomyces* sp. штаммининг микробларга қарши фаоллиги икки қаватли агар усули орқали аниқланган куйиги натижаларга эришилди. *Streptomyces* sp. штамми *Staphylococcus aureus* (MRSA/MSSA) тест культуралига фаол антимиқроб фаолликни намоён этди. Тажриба ISP2 муҳитида олиб борилди. Ушбу муҳит таркибидаги ачитки экстракти мавжуд бўлиб, ушбу восита таркибидаги компонентлар микробларга қарши фаолликни оширишда ҳал қилувчи рол ўйнаганлигини кўрсатади.

1-расм. *Streptomyces* sp. штаммини *Staphylococcus aureus* (MRSA/MSSA) тест культураларига нисбатан антимикроб фаоллиги

Антибиотикларга сезувчанликдан келиб чиққан ҳолда, *S. aureus* метициллин қаршилиги оксациллиннинг 4 мг/мл дан ортиқ ёки унга тенг бўлган минимал ингибитор концентрацияси сифатида аниқланади. *S. aureus* MRSA инфекцияси касалхонада юқадиган инфекцияларнинг асосий сабабларидан бири бўлиб, одатда сезиларли ўлим даражаси, қолиш муддати ва харажатлар юки билан боғлиқ (8). Метициллин қаршилиги *S. aureus* пенициллинни боғловчи оксил, хромосома билан кодланган оксилнинг мутацияси натижасида юзага келган. Бу турдаги қаршилик *S. aureus* организмлари ўртасида бактериофаглар орқали узатилади. Бу фаг трансдукцияси орқали хромосома воситачилигида дори қаршилигининг тиббий нуқтаи назардан ягона мисолларидан биридир. Олиб борилган илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, *S. aureus* MRSA катта ёшдаги беморлар ва органлар дисфункцияси бўлган шахслар орасида ўлим ва касалланиш ҳолатини оширади. *S. aureus* MRSA патогени билан ўлим даражаси бемор популяциясига ва инфекциянинг жойлашишига қараб 5-60% ўзгариб туради (9). Юқорида келтирилган ушбу муаммони ҳал этишда антибиотик табиатли бирикмаларни продуценти бўлган *Streptomyces* штамmlарини кидириш мақсадга мувофиқдир. Кўплаб турлари тупроқда тарқалган *Streptomyces* авлоди вакиллари патоген микробларга қарши фаолликка эга бўлган иккиламчи метаболитларни бой манбаси ҳисобланади. *Streptomyces* штамmlари орқали олинган кўплаб антибиотик табиатли бирикмалар ёрдамида турли хил патоген бактерия орқали юзага келаётган касалликларни даволашда самарали восита бўлиб хизмат қилмоқда.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. AbouZeid, E., Abou El-Kassem, L., Ammar, N. (2023). Veined Dock (*Rumex pictus* Forssk.) Usage in the Middle East: Phytochemical Constituents and Biological Effects of the Extracts. In *Ancient and Traditional Foods, Plants, Herbs and Spices used in the Middle East* 12:343-35.
2. Akbari, N., Shafaroodi, H., Jahanbakhsh, M., Sabah, S., Molaee-Aghaee, E., Sadighara, P. (2023). 4-Methylimidazole, a carcinogenic component in food, amount, methods used for measurement; a systematic review. *Food Chemistry*: X, 18:100739.
3. Alam, K., Mazumder, A., Sikdar, S., Zhao, Y. M., Hao, J., Song, C., Li, A. (2022). *Streptomyces*: The biofactory of secondary metabolites. *Frontiers in Microbiology*, 13:968053.

4. Al-Joubori, B., Saadoun, I., Hotchin, N., Cunningham, D., Alderwick, L. (2023). The isolation of novel terrestrial *Streptomyces* strains with antimicrobial and cytotoxic properties. *Arab Journal of Basic and Applied Sciences*, 30:(1), 285-298.
5. Al-Tarawneh, T. E., Al-Tarawni, A. H. (2024). Isolation, antibacterial screening, phenotypic and molecular identification of antimicrobial-producing soil *Streptomyces* strain. *Tropical Journal of Natural Product Research*, 8:(9).
6. Amorim, E. A. D. F., Castro, E. J. M., Souza, S. V. D., Alves, M. S., Dias, L. R. L., Melo, M. H. F., de Miranda, R. D. C. M. (2020). Antimicrobial potential of *Streptomyces ansochromogenes* (PB3) isolated from a plant native to the amazon against *Pseudomonas aeruginosa*. *Frontiers in Microbiology*, 11:574693.
7. Benhadj, M., Metrouh, R., Menasria, T., Gacemi-Kirane, D., Slim, F. Z., Ranque, S. (2020). Broad-spectrum antimicrobial activity of wetland-derived *Streptomyces* sp. ActiF450. *EXCLI journal*, 19: 360.
8. Bhandari, S., Bhattarai, B. R., Adhikari, A., Aryal, B., Shrestha, A., Aryal, N., Parajuli, N. (2022). Characterization of *Streptomyces* species and validation of antimicrobial activity of their metabolites through molecular docking. *Processes*, 10:(10), 2149.
9. Abebe, A. A., Birhanu, A. G. (2023). Methicillin resistant *Staphylococcus aureus*: molecular mechanisms underlying drug resistance development and novel strategies to combat. *Infection and drug resistance*, 1:7641-7662.